

УДК 338, 339

DOI

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

КРАВЧЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
международной экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;
КОШЕЛЕНКО В.В.,
старший преподаватель кафедры
международной экономики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье представлен анализ текущего состояния мировой экономики и энергетики. Раскрыты особенности современных тенденций мировой энергетики. Выявлены проблемы энергетического развития и разработаны приоритетные направления устойчивого развития современной энергетики.

Ключевые слова: энергетика, энергоресурсы, мировая экономика, инновации, национальная экономика, энергетическая безопасность, глобализация, устойчивое развитие

PRIORITY AREAS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GLOBAL AND NATIONAL ENERGY

KRAVCHENKO V.V.,
Ph. D in Economics, Associate Professor ,
Associate Professor of department «International
Economy»
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic
KOSHELENKO V.V.,
Senior Lecturer of department «International
Economy»
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article presents an analysis of the current state of the world economy and energy. The features of modern trends in the global energy sector are revealed. The problems of energy development of the modern global economy and possible ways of transition to sustainable development are identified.

Keywords: energy, energy resources, world economy, energy security, trends, globalization, sustainable development

Актуальность исследования. С началом XXI века человечество вступило в период серьезных энергетических вызовов: экономическая и политическая

нестабильность; глобальное изменение климата; истощение ресурсной базы углеводородного сырья; неспособность большинства развитых стран, которые являются основными потребителями энергоресурсов, обеспечить свои национальные экономики собственным энергетическим сырьём; снижение уровня благосостояния населения. В итоге некоторые государства и даже целые регионы стали всё более зависимы от импорта энергоносителей, что, естественно, усложняет установление мирных и стабильных взаимоотношений в мировой экономике.

В концепции глобального устойчивого развития энергетика рассматривается как важнейший компонент в создании экологически чистых экономик, в противодействии изменению климата, в содействии разрешению различных кризисных ситуаций в мировой экономике.

Несмотря на принятие современной энергетической политики в рамках концепции устойчивого развития и на то, что практически все ведущие мировые научно-аналитические центры представили свои прогнозы будущего мирового энергетического развития в долгосрочной перспективе (до 2030-2050 гг.), по-прежнему существует неопределённость перспектив развития мировой энергетики и возможности обеспечения глобальной энергетической безопасности. В мероприятиях по достижению целей устойчивого развития на повестке дня до сих пор остаётся поиск способов обеспечения баланса между удовлетворением растущего спроса на энергию и воздействием энергетики на природную ресурсную базу.

Проблема устойчивого развития энергетики связана с технологическими особенностями и её существенным влиянием на экономические и организационные основы её функционирования и развитие экономики в любой стране. Важным условием для стабильности экономических, социальных и экологических параметров качества жизни населения является обеспечение энергетической безопасности.

Тенденции развития мировой экономики в целом и отдельной национальной экономики в частности свидетельствуют о том, что проблемы, связанные с добычей и использованием энергетических ресурсов, являются одними из наиболее острых и сложных – на фоне неуклонно растущих потребностей в энергоресурсах всё более обостряются угрозы глобальной энергетической безопасности.

Надёжность обеспечения энергопоставок, переход на энергосберегающие технологии, развитие возобновляемой и альтернативной энергетики – все эти вопросы требуют первоочередного решения, так как от этого зависит не только развитие всех секторов экономики, но и возможность существования человечества на планете.

С одной стороны, большая часть минеральных топливных ресурсов находится на грани исчерпания, с другой – современные технологии по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии на данный момент не в состоянии обеспечить человечество необходимой энергией. В результате растут цены и конкуренция на рынках традиционных топливных ресурсов, что вынуждает правительства многих стран регулярно корректировать свою политику в сфере энергетики.

В этих условиях необходимость в установлении чётких приоритетов и направлений устойчивого развития мировой и национальной энергетики становятся наиболее актуальными.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам функционирования мировой энергетики и разработке стратегий по устойчивому развитию мировой экономики посвящены работы многих отечественных и зарубежных учёных.

Значительный вклад в развитие теории и практики обеспечения экономического роста и устойчивости, в том числе ТЭК, внесли такие учёные: Л.И. Абалкин, Ю.В. Вертакова, С.Ю. Глазьев, Г.Б. Кляйнер, Д.Л. Медоуз, Н.Н. Моисеев, Й. Рандерс, В.К. Сенчагов, Р. Солоу, И.Р. Айзенберг, Е.С. Мозговая, А.С. Некрасов, Н.И. Суслов, А.И. Татаркин и другие.

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности, обеспечения энергетической безопасности, как в глобальном, так и в национальном масштабах, отражены в работах Я.Н. Акуловой, И.А. Баева, И.А. Башмакова, В.В. Бушуева, А. Маршалла, Р.М. Качалова, И.И. Кузьмина, А.С. Шапкина, А.А. Швыряева и других.

Однако, несмотря на достаточно большое количество проведенных исследований в данном направлении, проблемы устойчивости развития мировой энергетики изучены ещё недостаточно.

Цель статьи – проанализировать текущее состояние и тенденции мировой энергетики и определить приоритетные направления устойчивого развития современной энергетики.

Изложение основного материала исследования. Современная эпоха, как и все предыдущие, неразрывно связана с интенсивным потреблением нефти, природного газа и угля, запасы которых в недрах земли неуклонно снижаются. Кроме того, даже её возникновение не было бы возможным без этих природных ресурсов – большая часть достижений научно-технического прогресса на протяжении последних двух столетий стали возможны только благодаря появлению новых форм энергии на основе сжигания ископаемых видов топлива.

В структуре мирового энергопотребления значимость нефти, угля и газа изменялась в разные периоды, но эти три энергоносителя традиционно занимали наибольшую его долю. Результаты 2019 года демонстрируют аналогичные показатели, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Структура мирового потребления первичной энергии по видам топлива в 2019 году, %

(составлено автором по материалам <https://yearbook.enerdata.ru>)

Однако, начиная с XXI века, мы наблюдаем тенденцию к увеличению доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе.

Современные технологии использования возобновляемых источников энергии характеризуются самыми быстрыми темпами развития. В перспективе они могут опередить природный газ и стать вторым по величине источником электроэнергии после угля. Снижение затрат по мере развития технологий возобновляемых источников энергии, предполагаемые высокие цены на ископаемое топливо и сильная политическая поддержка дадут возможность ликвидировать зависимость ВИЭ от субсидий [1].

Неравномерность распределения и потребления энергии, о которой мы говорили ранее, привела к тому, что за последние два столетия потребление энергии в нескольких странах было намного выше, чем во всех остальных государствах мира

вместе взятых. Так, по итогам 2020 года ведущими мировыми потребителями первичной энергии стала пятёрка стран: Китай, США, Индия, Россия, Япония. Причём львиная доля потребления приходится на первые две – Китай и США.

По данным МЭА в 2019 г. на фоне замедления темпов экономического роста затормозился и рост энергопотребления в мире (+0,6%) по сравнению со средней динамикой в +2% в год в 2000-2018 гг. [2] (рис. 2).

В 2020 году быстрое распространение коронавируса резко повлияло на спрос на энергию во всей мировой экономике – ограничительные меры привели к снижению экономической активности.

Рис. 2. Динамика мирового энергопотребления в 2010-2019 гг., млн т н.э
(составлено автором по материалам <https://yearbook.enerdata.ru>)

По предварительным данным Международного энергетического агентства по результатам 2020 года:

1. Падение потребления энергии в мире составило 5,9%.

Это наиболее сильный спад потребления за последние 70 лет и он в семь раз больше, чем был во время кризиса 2008 года. Спрос на нефть упал на 9%, на уголь – на 8%, на газ – на 5%.

2. Потребление энергии упало на 30% больше, чем ВВП.

3. Выбросы CO₂ сократились на 50% больше, чем потребление энергии.

Последнее, вероятнее всего, будет кратковременным явлением, так как увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе многих стран мира не настолько масштабно, чтобы дать такой результат. Больше всего это связано с влиянием экономического кризиса на сектора с относительно высоким углеродным фактором (производство тепловой энергии, транспорт), общей экономической рецессией и снижением мобильности населения [3].

В целом, за последние 2 года ситуация на мировом энергорынке складывается следующим образом:

– резкий рост потребности азиатских динамично развивающихся стран в энергоресурсах (до 45% перспективного прироста мирового спроса на нефть);

– увеличение разрыва между объёмами потребления и объёмами производства газа в экономически развитых странах (так, в 2020 году от 60% до 70% газоснабжения Европы обеспечивалось за счёт импорта);

– недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, а также ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти;

– недостаточная информационная транспарентность мировой торговли нефтью.

В результате процессов глобализации, интенсивного проникновения индустриальных технологий в развивающиеся страны, которые ведут к росту потребностей в энергии, сформировались условия, при которых нарастающий спрос на энергоресурсы всё труднее удовлетворить.

Рис. 3. Тенденции развития мировой энергетики в 2019-2020 гг.
(составлено автором)

По оценке Е.П. Велихова при прогнозе роста практически всех энерготехнологий удовлетворить возрастающие потребности человечества в первичной энергии в полном объёме, скорее всего, не удастся. Неудовлетворённый спрос на первичную энергию к середине века может составить около 30% полного потребления, оцениваемого в 30 млрд т н.э. в год.

Динамика развития мировой экономики показывает, что в ней происходит смена лидера. В ближайшее время совокупный ВВП развивающихся стран сравняется с ВВП развитых стран и будет продолжать расти, в то время как экономику развитых стран ожидает длительная депрессия [4].

Можно выделить три основных признака, которые характеризуют современное состояние мировой экономики и энергетики:

1) современный экономический уклад отличает прямая корреляция между масштабом потребления первичной энергии и мировым валовым продуктом;

2) удельное потребление первичной энергии в развитых и развивающихся странах постепенно сближается;

3) экономика может развиваться при относительно низких ценах на первичную энергию. Как видно на рис. 4, если плата за первичную энергию превышает 10%, то это с большой вероятностью ведёт мир к экономическому кризису.

На фоне всего вышесказанного, а также роста энергетической взаимозависимости и объёмов международной торговли энергоносителями без постоянного сотрудничества производителей и потребителей обеспечить безопасность всей цепи энергоснабжения невозможно. Наряду с трансграничными трубопроводами большой протяжённости важным элементом в мировой торговле нефтью и газом выступают многочисленные узкие коридоры: Ормузский пролив на входе в Персидский залив; Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря; Баб-эль-

Мандебский пролив, ведущий в Красное море; пролив Босфор – главный экспортный канал для российской и каспийской нефти; Малаккский пролив, через который поставляется 80% японской и южнокорейской нефти, а также около половины китайской. Безопасность трубопроводов и узких коридоров в морской акватории требует дополнительного мониторинга, так же как и создание многосторонних сил быстрого реагирования, в том числе с участием ВМС ряда стран, так как от этого зависит стабильность поставок энергоносителей [6].

Рис. 4. Доля первичной энергии в мировом ВВП в 1975-2015 гг. [5]

Поэтому основным принципом энергетической безопасности, как национальной, так и международной, является диверсификация. Однако в новых реалиях «Индустрии 4.0» она требует разработки нового поколения технологий, используемых в ядерной энергетике, при «чистом» сжигании угля, в геологоразведке, в эффективном преобразовании и использовании энергии.

С развитием постиндустриальных тенденций у возобновляемой энергетики появились существенные преимущества (исключает опустошение природы топливодобывающими отраслями; простота в управлении; не требует дополнительных систем безопасности; может варьироваться от маленькой независимой установки для снабжения отдалённых поселений до больших мощностей, подающих электричество в центральную энергосистему; может использоваться в гибридных системах как наряду с ископаемыми источниками энергии, так и с другими возобновляемыми), что требует наращивания усилий по её поддержке со стороны государства как прямыми, так и не прямыми методами.

Диверсификация также обуславливает необходимость инвестиций в новые технологии, начиная с тех, которые должны появиться в ближайшей перспективе, и к технологиям отдалённого будущего, таким, например, как биологические источники энергии.

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наблюдается тесная взаимозависимость между энергетикой и экономикой.

С одной стороны, энергетика является основным индикатором социально-экономического состояния общества, в том числе влияет на темпы развития экономики и численность населения, что обуславливает необходимость достижения опережающего роста энергетики по сравнению с экономикой.

С другой стороны, развитие благосостояния и увеличение численности населения планеты приводит к росту потребности в энергии, которой недостаточно для

удовлетворения растущего спроса, что, в свою очередь, создаёт проблемы с обеспечением глобальной энергетической безопасности и, соответственно, несёт угрозу надёжности энергосистемы и стабильности мировой экономики.

Поэтому решение энергетических вопросов, особенно в контексте обеспечения надёжности энергопоставок и рационального использования энергоресурсов, требует активного участия как отдельных национальных правительств, так и мирового сообщества в целом.

Таким образом, на современном этапе развития мировой экономики можно выделить приоритетные направления устойчивого развития энергетики, которые будут способствовать обеспечению и повышению энергетической безопасности страны (рис. 5).

Рис. 5. Концептуальная схема устойчивого развития энергетики
(составлено автором)

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, ключевым элементом в развитии мировой и национальной экономики является энергетика – именно она выступает основой для решения социально-экономических, гуманитарных и экологических проблем.

Производство энергии, экономика и экология – все они взаимосвязаны и взаимозависимы. В стремлении наиболее эффективно обеспечить национальную и международную энергетическую безопасность необходимо помнить, что устойчивое развитие экономики, которое невозможно без роста потребления природных ресурсов,

должно учитывать экологический фактор, предотвращая загрязнение окружающей среды, которое может привести к экологической катастрофе в масштабах планеты.

Обеспечение национальных экономических систем минеральным сырьём и топливом – одна из наиболее важных глобальных проблем человечества, решение которой требует комплексного подхода и скоординированных действий всего мирового сообщества.

Сегодня мир сталкивается с новыми вызовами для устойчивого развития, особенно в отношении энергетики и окружающей среды. Обществу необходимы глобальные экономические преобразования, которые будут способствовать быстрому переходу к устойчивой инфраструктуре, технологиям, образу жизни и более справедливому распределению ресурсов. Энергетика остро нуждается в новых источниках энергии, новых принципах её преобразования и транспортировки, новых «умных» системах организации энергоснабжения.

Анализ ситуации на мировом энергорынке свидетельствует о том, что взаимозависимость между поставщиками, транзитерами и потребителями энергоресурсов с каждым годом растёт и усложняется. Мы наблюдаем не только изменение центров добычи и потребления, но и путей доставки традиционных энергоносителей, что коренным образом трансформирует структуру рынка.

Человечеству для сбалансированного развития экономик всех стран мира не хватает примерно 5-кратного количества энергии по отношению к ныне производимой.

В таких условиях проблема обеспечения устойчивого развития энергетики становится одной из наиболее актуальных, как для всего мирового сообщества, так и для каждой национальной экономики. Поскольку её решение позволит не только повысить энергетическую безопасность, но и обеспечить эффективное функционирование экономики.

Список использованных источников

1. Энергетика: история, настоящее и будущее. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире / Т.А. Бурячок, З.Ю. Буцьо, Г.Б. Варламов, С.В. Дубовский, В.А. Жовтянский; ред.: В.Н. Клименко, Ю.А. Ландау, И.Я. Сигал. – К., 2011. – 391 с.
2. Статистический ежегодник мировой энергетики 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html>
3. IEA – International energy agency / Международное энергетическое агентство (МЭА) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iea.org/areas-of-work/global-engagement>
4. Велихов Е.П. Энергетика в экономике мира в 21 веке / Е.П. Велихов // Труды МФТИ. – 2011. – Том 3, № 4. – С. 6-10.
5. Энергетический масштаб устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/unk_energy
6. Макогон Ю.В. Системы ресурсного обеспечения энергетической безопасности / Ю.В. Макогон, В.В. Кошеленко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 2. – С. 63-70.
7. Мухсинова Л.Х. Приоритетные направления устойчивого развития мировой энергетики / Л.Х. Мухсинова // Вестник ОГУ. – 2013. – № 12 (161). – С. 106-112.
8. Кошеленко В.В. Использование инновационных технологий в обеспечении энергетической безопасности / В.В. Кошеленко / Теория и практика инновационной стратегии региона: международный межвузовский сборник научных трудов / Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Кемерово: Кемеровский институт, 2018. – Вып. 12. – С. 72-80.
9. Шилец Е.С. Энергетическая трилемма – основа устойчивого развития топливно-энергетического комплекса / Е.С. Шилец, В.А. Кравченко,

Т.В. Лукьяненко // Вестник института экономических исследований. – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2017. – № 3 (7). – С. 27-34.

10. Кравченко В.А. Устойчивое развитие экономических систем в контексте глобальных вызовов современности / В.А. Кравченко, А.Г. Туралина // Научный журнал «Вестник Северо-Кавказского федерального университета». – Ставрополь, 2019. – № 4 (73). – С. 56-64.

УДК 338.45.322.1

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ПОДГОРНЫЙ В.В.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
экономики предприятия**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУРА А.Д.,

аспирант кафедры экономики предприятия

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования модели управления изменениями в промышленности региона, представляющая собой технологию улучшения показателей её работы в условиях возрастающей глобальной неопределённости. Цель исследования состоит в обосновании возможности оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона на основе критерия динамического равновесия между изменением глобальной, внешней и внутренней среды и эффективностью промышленного производства. Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций оптимизации модели управления изменениями в промышленности региона, обоснованию методологии её формирования и разработке соответствующей модели.

Ключевые слова: управление изменениями, моделирование, промышленность региона, поддержка изменений, внедрение изменений, корректировка изменений

MANAGING CHANGES IN THE REGION'S INDUSTRY: A SYSTEMATIC APPROACH

PODGORNYI V.V.,

**Doctor of Science (Economics), Associate Professor,
Professor Department of Business Economics**

**SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic;